

ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ШКОЛИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ

Еволюція всіх сфер людської діяльності стало підтримує науковий інтерес до питань професійної підготовки та виховання, тож проблеми професіоналізму, педагогічної майстерності та пов'язані з ними, повсякчас перебувають у фокусі уваги представників різних галузей науки – філософії, психології, педагогіки, зокрема військової дидактики, культурології та ін.

Так само і нині якість підготовки майбутніх фахівців безперечно вважається одним із найбільш актуальних питань сучасної вищої школи. Водночас геополітичні виклики та потреби сектору безпеки та оборони підкреслюють особливу важливість та нагальність проблем військової освіти і науки. Також можна спостерігати, що через поточну суспільно-політичну обстановку в державі якість підготовки військових фахівців турбує не лише замовників випускників вищих військових навчальних закладів (далі – ВВНЗ), а й багатьох інших представників громадянського суспільства. Тож підвищена увага сучасних дослідників до професіоналізму науково-педагогічних кадрів вищої військової школи, а також інших факторів, що впливають на якість підготовки особового складу Збройних Сил України, є цілком логічною.

Численні вчені обґрунтовано стверджують, що важливим ресурсом забезпечення якості вищої освіти в умовах її модернізації стає підвищення рівня педагогічної культури викладачів. Проблему педагогічної культури викладача вищої школи висвітлено у працях багатьох науковців, серед яких можна виділити результати глибоких досліджень А. Барабанщикова, С. Вітвицької, В. Гриньової, Л. Кайдалової, О. Красницької, Т. Лутаєвої, С. Муцинова, Т. Туркот, В. Ягупова та ін. [1–9]. Однак, за результатами аналізу наукової літератури та нормативних документів, які регламентують освітній процес у ВВНЗ, можна дійти висновку, що пов'язані із педагогічною культурою викладача вищої військової школи питання хоч і визнані важливими, але досі залишаються недостатньо вивченими, що й обумовлює актуальність їхнього ретельного дослідження.

На сьогодні у педагогічній науці немає чіткого загальноприйнятого визначення поняття «педагогічна культура», проте аналіз наукової літератури дозволяє вважати, що педагогічна культура – це складний соціально-педагогічний феномен, який слід розглядати як інтегровану єдність певних структурних компонентів особистості, що гармонійно поєднуються між собою: наукового світогляду і наукових знань, ерудиції, духовного багатства, особливих особистісних якостей (гуманізму, справедливості, вимогливої доброти, толерантності, тактовності, прагнення до самовдосконалення), культури педагогічного мислення, психолого-педагогічної і методичної підготовки, досконалого володіння педагогічною технікою, позитивного педагогічного іміджу, зовнішньої естетичної привабливості тощо [1, С. 333–334; 2].

Педагогічна культура викладача розглядається вченими як відкрита система, що формується і розвивається у різних видах діяльності впродовж усього життя педагога. Вона тісно пов'язана з іншими різновидами особистісної культури – естетичною, моральною,

розумовою, правовою тощо. Як системне утворення, педагогічна культура становить частину загальної духовної та професійної культури, що є її підґрунтям, і являє собою сукупність структурних компонентів, до яких належать ціннісні орієнтації викладача, його моральні та інтелектуальні якості, певний рівень педагогічної майстерності [2, С. 61–72].

Досить повно і системно педагогічна культура розглянута у дослідженнях В. Гриньової, яка пов'язує її з високим професіоналізмом, педагогічною майстерністю, знанням свого предмета та володінням методикою його викладання, любов'ю до предмета; інтелігентністю, любов'ю до дітей; комунікативністю, педагогічним тактом, повагою до аудиторії, культурою мови, наявністю педагогічних здібностей, знань з педагогіки та психології, педагогічної етики, самоконтролю, саморегуляції, педагогічної техніки, ерудиції, інтелекту, ораторських здібностей, творчого підходу до справи, культури емоцій, культури поведінки, естетичної культури, здатності до самовдосконалення [3–5].

Безумовно, у ВВНЗ так само, як і в інших закладах вищої освіти, індивідуальність викладача як носія культури з унікальною особистістю є головним засобом передачі культури, духовних цінностей курсантам і слухачам. Однак наявна у ВВНЗ специфіка освітнього процесу зумовлює необхідність дослідження педагогічної культури викладача вищої військової школи як виокремленого явища.

Вперше у сучасній педагогічній науці питання педагогічної культури викладача вищого військового навчального закладу ґрунтовно дослідили наприкінці ХХ ст. радянські військові педагоги А. Барабанщиков та С. Муцинов. У своїх працях вчені розглядали педагогічну культуру з позиції особистісно-соціально-діяльнісного підходу як феномен, «...що виникає під впливом педагогічної діяльності та являє собою необхідну умову її здійснення, який представляє собою ступінь досконалості в оволодінні педагогічною діяльністю, досягнутий рівень розвитку людини як педагога» [6, с. 30]. До педагогічної культури викладача вищої військової школи вчені відносили педагогічну спрямованість як систему специфічних професійних відносин, поглядів, переконань; психолого-педагогічну ерудицію; гармонію розвинених інтелектуальних і моральних якостей; високу педагогічну майстерність і організованість в професійній діяльності; уміння продуктивно поєднувати навчально-виховну і науково-дослідницьку діяльність; сукупність професійно важливих особистісних якостей педагога; педагогічно спрямоване спілкування і поведінку; постійне прагнення до саморозвитку та самоосвіти [6, С. 34–35]:

Нині у більшості військово-педагогічних досліджень педагогічна культура викладача ВВНЗ розглядається як складне, динамічне і цілісне особистісне утворення, що характеризує його як суб'єкта військово-педагогічної праці, який зобов'язаний і вмотивований вести навчання і виховання особового складу на високому професійному рівні. Педагогічна культура викладача проявляється в органічному взаємозв'язку сукупності загальнокультурних і педагогічних цінностей, професійних знань, умінь, навичок, педагогічної майстерності, необхідних для успішного здійснення викладацької діяльності у ВВНЗ, вона є специфічним проявом загальної культури в умовах освітнього процесу.

Відомий сучасний вчений В. Ягупов погоджується з А. Барабанщиковим та С. Муциновим щодо складових педагогічної культури та зі свого боку підкреслює, що педагогічна культура викладача відображає охоплення науково-педагогічним працівником освітньо-виховного досвіду людства, рівень його досконалої майстерності в педагогічній

діяльності, здобутий рівень розвитку його особистості [7, с. 80]. Вчена-педагог О. Красницька до переліку складових педагогічної культури викладача вищої військової школи також відносить духовну, деонтологічну, а також риторичну культуру [8, с. 192]. Вбачається доцільним до складових деонтологічної культури відносити академічну доброчесність науково-педагогічного працівника.

Всі зазначені компоненти педагогічної культури викладача ВВНЗ тісно взаємопов'язані (інтегровані), знаходяться в постійній органічній взаємодії і одночасно мають відносну самостійність у своєму прояві. Також можна говорити про те, що зміст і прояв кожного з цих компонентів багатогранний, залежить від педагогічної ситуації, що склалася. Отже, педагогічна культура викладача вищої військової школи є складним утворенням у структурі особистості викладача, через що вона проявляється багатопланово, представляючи собою певну ступінь оволодіння педагогічним досвідом попередніх поколінь, ступінь його довершеності у справі навчання і виховання слухачів та курсантів, розвитку як освітянина-професіонала.

На думку багатьох вчених-педагогів, формування різних компонентів професійно-педагогічної культури викладача насамперед пов'язане з його самоосвітою: самовихованням і самонавчанням. При цьому самостійна робота щодо вдосконалення власної педагогічної культури виражається у ретельному опрацюванні змісту і методики проведених занять; самоконтролі і самокритичному аналізі результатів своєї практичної педагогічної діяльності; використанні передового досвіду; постійній роботі над розширенням свого психолого-педагогічного кругозору.

У педагогічному середовищі виділяють такі рівні сформованості педагогічної культури:

- низький рівень, на якому компоненти педагогічної культури недостатньо сформовані або відсутні взагалі, не сформовані суспільно значущі мотиви обраної професії, відсутня потреба у підвищенні власної професійної майстерності;

- середній рівень, на якому компоненти педагогічної культури сформовані не повністю, вони недостатньо усвідомлені, спостерігається недостатній досвід педагогічної діяльності, ситуативність у виконанні поставлених задач, відсутність сформованої потреби в цілеспрямованому професійному самовихованні;

- високий рівень, на якому всі компоненти педагогічної культури, сформовані в єдності, характеризуються високим рівнем усвідомленості та постійності використання. Педагогові з високим рівнем педагогічної культури притаманна стійка потреба у підвищенні власної педагогічної культури, постійне прагнення до активної професійної діяльності та самовдосконалення [9, с. 13].

До показників високого рівня педагогічної культури вчені також відносять виражений гуманізм педагога, досконале володіння ним своїм предметом, а також методикою та технологіями його викладання, розвинені культуру поведінки, спілкування, мовлення, зовнішнього вигляду, а також досвід творчої діяльності.

З одного боку, висока педагогічна культура формується в змістовній діяльності, а з іншого – безпосередньо виявляється в ній, тобто вони одна без одної не можуть існувати та взаємообумовлюють одна одну.

Аналіз наукових джерел, досвіду викладацької діяльності, а також результати опитування науково-педагогічних працівників та курсантів ВВНЗ дозволяють визначити

педагогічну культуру викладача вищої військової школи як складне, динамічне і цілісне педагогічне утворення, що характеризує його як професіонала, покликаного здійснювати викладацьку діяльність на найвищому рівні, котрий володіє сукупністю особистісних і професійних якостей, які дозволяють йому в межах своїх компетенцій ефективно вирішувати освітні завдання.

Виявлено, що педагогічна культура з одного боку є частиною загальної культури викладача, а з іншого – втіленням його професійно важливих якостей: знання свого предмета, володіння психолого-педагогічними знаннями, ерудиції, емпатії та ін. Багатьма вченими-педагогами педагогічна культура розуміється як: система цінностей-регуляторів педагогічної діяльності; передумова, мета, засіб, інструмент педагогічної діяльності, рівень самореалізації в ній; концентроване вираження особистості педагога. Педагогічна культура діалектично пов'язана з усіма елементами особистісної культури: моральною, естетичною, розумовою, правовою, політичною, екологічною тощо.

Педагогічна культура викладача вищої військової школи є системним утворенням, її головними структурними компонентами є: педагогічні цінності, творчі способи педагогічної діяльності, досвід створення викладачем зразків педагогічної практики з позицій гуманізму тощо. Невід'ємною частиною педагогічної культури є академічна доброчесність, яка несе в собі сукупність етичних принципів та правил, визначених законом щодо безпосереднього виконання своїх посадових обов'язків викладача-науковця.

Також педагогічна культура викладача вищого військового навчального закладу виступає інтегральним показником його професійної компетентності та умовою ефективності його праці, синтезує різні сторони культури, вона відображує творче ставлення викладача до своєї праці, самовиховання і самоосвіти. Тому педагогічну культуру слід цілеспрямовано формувати і постійно розвивати, вона має бути основою діяльності викладача ВВНЗ і забезпечити як постійне удосконалення освітнього процесу у вищій військовій школі, так і самовдосконалення викладача.

Там, де є висока педагогічна культура, там з'являється справжній викладач-професіонал. А там, де маємо викладача-майстра, там немає місця сірості, буденності, схематизму, бездуховності, там панує дух навчально-пізнавальної творчості, людяності, радості, відкриття нових знань, оригінальних ідей, там виростають особистості з великої літери.

Педагогічна культура викладача вищої військової школи через випускників ВВНЗ природно стає педагогічною основою навчання та виховання всього особового складу Збройних Сил України. Чи не найважливішими її ідеями у сучасних умовах можна вважати професіоналізм і патріотизм, провідну роль яких у формуванні військових фахівців визнають численні вітчизняні та закордонні дослідники питань військової педагогіки.

Зважаючи на актуальність проблем модернізації та розвитку національної вищої школи, ступінь наукової розробки питань залежності результатів освітнього процесу від особистісних характеристик науково-педагогічних працівників ВВНЗ, вбачається доцільним подальше дослідження феномену педагогічної культури викладача вищої військової школи, зокрема щодо вивчення його впливу на якість підготовки військових фахівців та пошуку шляхів підвищення ефективності формування та розвитку педагогічної культури викладачів.

Список використаних джерел

1. Туркот Т. І., Коновал О. А. Педагогіка та психологія вищої школи : навчальний посібник. Херсон : Олді-плюс, 2013. 466 с.
2. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи : метод. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2003. 316 с.
3. Гриньова В. М. Викладач вищого навчального закладу : культура, діяльність, професіоналізм : монографія. Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2010. 150 с.
4. Гриньова В. М. Педагогічна культура викладача вищого навчального закладу. *Вища освіта України*, 2006. № 4. С. 58–61.
5. Гриньова В. М. Професійна компетентність викладача вищого навчального закладу як результат сформованості його педагогічної культури. *Вісник Дніпропетровського ун-ту економіки та права ім. Альфреда Нобеля*. Сер. : Педагогіка і психологія, 2011. № 1 (1). С. 21–26.
6. Барабанщиков А. В., Муцынов С. С. Педагогическая культура преподавателя высшей военной школы. Москва : Воениздат, 1985. 185 с.
7. Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посібник. Київ : Либідь, 2002. 560 с.
8. Красницька О. В. Педагогічна майстерність викладача вищої військової школи : підручник. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2020. 528 с.
9. Лутаєва Т. В., Кайдалова Л. Г. Педагогічна культура : навч. посіб. Харків : НФаУ, 2013. 156 с.